

浜茶田野記録（2024-2025）：都市農業文化の持続可能性に向けた非予定型の取り

組み

著者: He Yukun, Kiyoyama Yohei, Mr. Ishida (local tea farmer), He Yuzhong

浜茶（はまちゃ）は、京都・木津川河川敷の砂質地帯で育てられる碾茶（抹茶の原料）です。主な産地は八幡市浜台地区、久御山町、城陽市上津屋に広がっています。砂地は水はけが良く、この地域では昔から覆下栽培という方法が受け継がれています。この茶園の景観は、日本遺産「日本茶 800 年の歴史散歩～京都・山城」の一部にも選ばれています。近年は、働き手の高齢化と、茶摘み作業の難しさが長く続き、お茶の文化を守ることと生産を続けること、その両方に重い課題を抱えています。

この記録は、2024 年から 2025 年にかけて私たちが浜茶の茶園で行った、あらかじめ計画を設けない形で行ったフィールドでの取り組みをまとめたものです。始まりは計画されたものではなく、偶然のイン

タビューからでした。まずは茶農家の方々と気軽に話せる関係をつくり、少しずつ現地に入る条件を整えていきました。その中で、働き手の仕組みや文化の受け継ぎ方といった課題に触れ、農家の皆さんと共に歩める協力の道を探ってきました。

さらに、「外から来た研究者がゼロから始めても、この土地に根付いた暗黙知の現場に入り、少しずつ受け入れられる関係をつくる方法はあるのか」という仮説も試しました。

1. 非公式な接触から現地参加へ：2024～2025 年浜茶田野記録

1. 浜茶との最初の出会い

2024 年 6 月 19 日、私は清山先生に同行し、京都府久御山町で行われた「水路施設と農業空間の関係」に関するインタビューに同行し、調査補助を行いました。この調

流れ橋と浜茶の茶園

出典：京都府南部（山城地域）の観光情報サイト

<https://ochanokyoto.jp/spot/detail.php?sid=6>

査は、国際共同研究プロジェクト Just Grow の日本チームによる地域調査の一環です。

インタビュー対象の一人には、かつて久御山町役場の教育課に務めたIさんがいました。当時の私は浜茶についてほとんど知識がなく、ただIさんが地元の農家でもあることだけは知っていました。インタビュー後の雑談の中で、私は「宇治茶の空間変遷を研究している」と話しました。するとIさんは「近くに自分の茶園がある」と言い、数枚の写真を見せてくれました。私はすぐに「ぜひ見学させていただきたい」と興味を示し、今後の調査へのご協力をお願いできないかと尋ねました。Iさんは「ぜひ来てほしい」と快く応じてくださいました。

その日はスケジュールの都合で実際に茶園を訪れることはできませんでしたが、この会話が浜茶の茶園との最初のつながりとなりました。

Kiyoyama engaged in his listening activity, which we covered in a previous blog post.

2. 初めての茶園訪問：「現場ウォーク」と課題の浮上

2025年1月中旬、Iさんが清山先生を茶園見学に招待し、私も同行しました。これが、私が初めて八幡市浜台地区の浜茶（はまちゃ）茶園に足を踏み入れた日でした。

当日は、河川敷沿いを歩く短い「現場ウォーク（Genba Walk）」を行い、実際の作業やその様子を見学しながら、理解を深めていきました。歩きながら、Iさんは浜茶の地理的な位置、分布範囲、管理方法について説明してくれました。茶園は木津川の両岸にあり、地形は平坦で土壌は砂質です。ここでは昔から覆下栽培という伝統的な方法で碾茶を育てています。

収穫方法の話になると、自然と人手の問題に話題が移りました。Iさんによれば、かつて茶摘みは近所の「摘み子」に頼るのが一般的で、知り合いを通して連絡・手配していたそうです。しかし今では、多くの摘み子が高齢となり、連絡や調整を担っていた人も活動していません。そのため現在は、運営を維持するために機械収穫へと切り替え、通常はIさんの親族を中心に4人で作業しています。しかし、そのメンバーも年齢を重ね、若い世代は都市部で働いているため、この労働体制の維持は次第に難

しくなりつつあります。

この話を聞きながら、私は「都市農業の持続性は、工業的な標準化手法を取り入れることで改善できるのではないか」と考え始めました。外部の人手を受け入れれば労働力不足はある程度緩和できるかもしれませんが。しかし、作業の時期・内容・方法が外部からは分かりにくいいため、参加の意欲があっても適切な入り口を見つけるのは難しいのが現状です。長期的に茶園を運営していくためには、より標準化された工程重視の研修制度や作業指針の整備が必要であると感じました。

Mr. I invited Mr. Kiyoyama to visit the tea garden.

It was a “Genba Walk”-style on-site tour.
Genba Walk (a Japanese term for an on-site walk-through to observe and understand actual operations)

3. 提案の誕生——MVPと「協働インターフェース」構想

3.1 最初の構想：「話し合いを始めるため」の手引き草案

2025年2月22日、1月のインタビューと現地観察をもとに、私は『浜茶茶摘み工程手引き（MVPハンドブック制作計画）』という草案を作成しました。最初のアイデアは、研究者と茶農家が協力し、浜茶の茶摘み作業について外部参加者の参入ハードルを下げるための、明確な作業手順を示した茶摘み作業手引き（MVPハンドブック）を共に作るというものでした。（ここでいう MVP とは、工業製品開発における Minimum Viable Product の考え方を応用したものであり、この場合は、協働構造の「最小限で機能する試作版」としての手引きを指します。）

この提案には、次の二つの背景がありました。

第一に、宇治茶の研究においては、茶摘みの現場に入ることが難しく、関連する知識も入手しづらいこと。

第二に、Iさんが「現在の茶摘み作業は主に親族の協力を頼っており、若い世代の参加が難しく、茶摘み労働力の不足が長期的な課題になっている」と述べていたことです。さらに現地観察からも、作業方法や作業時期、必要な人数などに関する情報が十分に共有されておらず、外部の人が参加する上で障壁になっていることが分かりました。

同時に、この提案は「MVPハンドブックを共同制作できるかどうか」を軸とした計

画的な草案であり、その目的は協働の可能性を検証することにあります。私は、この計画を通して現場との協力関係を築けるか、そして実際の作業現場にアクセスできるかを試したいと考えていました。

3.2 草案の提出と最初の反応

2025年2月23日、宇治で行われた Just Grow プロジェクトのステークホルダー会議の後、私は印刷した草案をIさんに手渡し、「浜茶の茶摘み作業手引き（MVP ハンドブック）を共同で作れるかどうかを話し合いたい」という趣旨を簡単に説明しました。草案には、内容はまだ不完全であり、現場での知識による補足が必要であることを明記していました。当時の草案には、想定される共同執筆者として、私、Iさん、清山先生、奥山さんの名前を挙げていました（この時点では、後にさらに多くの地元関係者が加わることになるとは予想していませんでした）。

このとき、私はこのやり取りを通して次の3点を確認したいと考えていました。

1. Iさんがこの茶摘み作業手引き（MVP ハンドブック）の制作に興味を持っているかどうか。
2. 私の問題認識が、現場の参加者の実際の経験と一致しているかどうか。
3. この草案が、協働インターフェースとして受け入れられるかどうか。

Iさんは一通り目を通した後、「これは簡単じゃないね」と言い、その場では「持ち帰って検討し、必要があれば連絡する」と答えました。その時点ではそれ以上の議論は行わず、次の予定も特に決めませんでした。

4. 3月上旬の春整枝：初めての現場作業観察

2025年3月上旬、Iさんから清山先生に「春の整枝作業を見学しませんか」とのお誘いがありました。約束の日の朝、私たちは予定通り浜茶の茶園に到着しました。現地にはIさんのほか、茶園を共同経営する農家のSさんも来ていました。

多くの茶樹はすでに整枝を終えていましたが、Iさんは実演のために一部をあえて整枝せずに残してくれていました。Iさんはまず、春整枝の目的とその背景について簡単に説明しました。春整枝は通常、2月下旬から3月上旬にかけて行われ、茶樹の高さを整え、古い枝を取り除くことで、新芽が均一の高さに揃って芽吹くようにします。これにより「収穫土台」と呼ばれる、後の茶摘み作業の基準面が形成されます。この面の平らさは、収穫効率や茶葉の品質に直接影響を与えます。

説明の後、IさんとSさんは動力式の整枝機を用いて作業を実演しました。作業では、二人が茶の列を挟んで立ち、副手が外側の刈り高さを調整し、主操作手が中央部の刈り高さ、前進速度、全体の基準合わせを担当します。各列は2回の刈り通しで仕

上げられ、最終的に上面は緩やかな弧を描く形になります。刈り取られた枝は自動的に回収され、そのまま茶園内に散布され、肥料として再利用されました。

Pruning: Adjusting height and removing old branches to create a uniform harvesting surface.

On-site demonstration of pruning machine operation by Mr. I and Mr. S.

Pruning machine (different from the harvesting machine)

Field dialogue

5. 6月上旬の一番茶収穫：現場への深い関わり

2025年6月上旬、Iさんから清山先生に「浜茶の茶園がそろそろ一番茶の収穫期に入るので、作業を見に来ませんか」と連絡がありました。私たちは約束通り現地に向かい、この日が茶摘み工程全体に初めて現地参加する機会となりました。

この日の作業は一番茶の機械収穫で、Iさん、Sさん、Aさん、Bさん、Gさんの5人（Hama-Cha Collaborators）で協働して行われました。うち4人が収穫作業を担当し、もう1人が茶工場との連絡や現場でのサポートを行いました。収穫作業4人の役割分担は次の通りです。

主操作手（Sさん）：茶樹中央の収穫高さや作業速度を管理。春整枝で作られた「収穫土台」にできる限り沿って、新しく伸びた柔らかい芽だけを刈り取ることで、碾茶の品質を確保し、古い葉や木化した枝を切らないようにする。

副操作手（Aさん）：茶樹外側の収穫高さを調整し、満杯になった茶袋（1袋約7kg）を交換する。

第三作業手（Bさん）：副操作手の後方で茶袋を引き、袋が地面を引きずらないよう保持。満杯になったら袋詰めを行う。

第四作業手（Gさん）：茶袋を集荷場所まで運び、運搬に関する作業全般を担当。

この収穫で使用した機械は、春整枝用のものとは異なり、送風システムと固定袋口

構造を備えた、新芽専用の収穫機でした。茶袋には通気のためのメッシュ部分が縫い込まれており、空袋は経験に基づいて事前に覆下フレームに固定され、作業中の素早い交換を可能にしていました。

作業手順は「往復二段式」で、1列の茶樹を片側から収穫した後、反対方向からもう一方を収穫し、最終的に春整枝と同じ緩やかな弧を描く上面を作り上げました。

Four-person harvesting team structure:
2 people: operate the machine
1 person: hold the harvesting bag
1 person: transport the bags

Replacing the harvesting bag
(each bag weighs about 7 kg)

Harvesting is carried out in "outbound" and "return"
passes, cutting half on each pass

工場見学：一番茶収穫後の碾茶加工工程

一番茶（いちばんちゃ）の生産は、茶園での収穫と、碾茶の一次製造（一次製）という二つの主要な工程から成ります。収穫が終わると、摘み取ったばかりの生葉はすぐに袋詰めされ、近くの工場へ運ばれ加工されます。碾茶の品質は鮮度に大きく依存するため、収穫と加工は途切れることなく連続して行う必要があります。現場のサポート担当者は工場と常に連絡を取り合い、工場の処理能力が一杯になった場合は、加工の余裕ができるまで収穫作業を一時停止します。

加工開始前に、作業員はまず生葉を手作業で選別し、古葉や茎を取り除きます。これにより、蒸し工程に回す原料の純度と均一性を確保します。その後、碾茶の一次製造は以下の代表的な工程を経て行われます。

□ 蒸熱（じょうねつ）

葉はドラム式蒸機でおよそ 20 秒間、素早く蒸されます。一般的な煎茶に比べ蒸し時間は短く、葉の緑色や香りを保つと同時に、酵素の働きを止め酸化を防ぎます。

□ 散茶処理（さんちゃ）

蒸した葉が高温のままだと急速に劣化するため、「あんどん」と呼ばれる送風冷却装置に投入します。風で葉を吹き上げながら冷却・除湿し、葉同士の付着を防ぎます。これにより、後の乾燥工程に適した状態にします。

□ 本乾燥（ほんかんそう）

葉はレンガ造りの熱風乾燥炉に入り、最下段で高温・短時間の急乾燥を行った後、上段に移しながら徐々に優しい熱で乾燥させます。これによって葉の構造を安定させ、香りを調和させます。

□ 茎切り（つる切り）と再乾燥

乾燥後も水分は均一ではなく、特に茎部分に多く含まれます。そこで「つる切り」により葉と茎を分離し、茎は二次乾燥を行います。

□ 合い（ごうば）と梱包

加工されたすべてのロットを「合場（ごうば）」で均一に混ぜ合わせ、大海（だいかい）と呼ばれる大型容器に詰めて一次製造を完了します。

乾燥した葉は今後の碾茶精製に使われ、分離した茎は焙じ茶（ほうじ茶）の原料として利用されることもあります。

その日の終わり、工場の片隅で淹れていたいただいたのは、加工を終えたばかりの一番碾茶でした。覆下で育った葉の濃厚な香りと、新芽の清らかな甘みが合わさり、この見学の中で最も心に残るひとときとなりました。

Tea stems (for hōjicha)

Bagging of aracha in the final processing stage

Freshly made aracha tea (very delicious)

Group photo of the tea farmers and us in front of the "andon" air-cooling device

II. 浜茶の現場での考察：不確かな課題と曖昧な経路をめぐる動的探究

本稿の前半では、浜茶の現場における実践過程を時系列に沿って記録した。後半では、研究者の視点からこれらの経験を省察し、「不確かな課題といかに関わるか」という分析枠組みを提示します。

1. 入口の曖昧さと経路の不明確さ——非予定型研究における二重の困難

浜茶の現場では、大きく二つの課題に直面しました。それは、現場への入口が曖昧であること、そして課題解決までの経路が不明確であることです。

1.1 入口の曖昧さ

浜茶の現場での困難は、研究テーマそのものの複雑さにあるのではなく、知識への入り口が常に不明確である点にありました。茶園、加工工場、茶農家は一体となった実践的複合システムを形成しており、その内部には、作業経験に根ざした膨大な暗黙知が埋め込まれています。このシステムに入れるかどうか、研究を有効に進められるかを左右します。

しかし、私たちが収穫工程に近づき、実際の作業を観察し、安定した対話を築こうとしても、しばしば行き詰まりのような状態に直面しました。3月から6月は一番茶・二番茶の収穫期であり、茶農家の作業リズムは高度に集中し、密接に連動しています。

この時期に調査や協力の依頼をしても、「この時期は難しいかもしれない」と返されることが多かった。これは拒否ではなく、「生産は対話に優先する」という茶農家の価値観に基づく事実の表明であった。

さらに、農家が口にする「労働力不足」や「支援体制の欠如」といった問題は、多くの場合、知識の整理そのものではなく、制度や資源の不足を指しています。学術研究は現場の即時的なニーズに直接応えることはできず、むしろ現場経験に依存して自身の目的を達成する立場にあります。この構造的な非対称性によって、研究者は「提供できる交換条件を持たずにアクセスを求める」状況に置かれがちです。

現場の入口が曖昧なのは、農家が意図的に制限しているからではありません。双方が受け入れられる接触の仕組みが存在しないためです。この入口は閉ざされているのではなく、まだ構築されていない交換経路の中に潜在的に存在しているのです。

1.2 課題解決経路の不確実性

この現場において、農家は自らの状況をよく理解しており、「労働力不足」や「収穫作業の持続困難性」といった課題を明確に把握していました。しかし、課題が明確であっても、その解決策は見えていませんでした。長年の経験や技術をもってしても、既存の方法では現状の課題に十分対応することが難しかったのです。

一方で、研究者は理論的な道具や分析手法を持っていましたが、実地での検証なしには、それらを効果的な方法へと転換することは容易ではありませんでした。両者は異なる種類の知識を持っていたものの、いずれも単独では明確な解決経路を描くことができませんでした。

その結果、両者は「見えてはいるが未解決の課題」を前にし、高い不確実性の中に共に立たされることになりました。解決への道筋はまだ立ち現れておらず、既存の経験からも有効な指針を得ることはできませんでした。

2. 解決経路の探索——「第三の問い」から最小協働構造へ

現場への入口が不明瞭で、進むべき道筋も定まらない状況の中で、私たちは新たな問いを立てました。研究者が新しい問いと具体的な行動を提示することで、双方が受け入れ可能な協働の仕組みを構築し、本来は閉じられていたシステムへ参入して、農家とともに新たな可能性を共創できるのではないかと考えたのです。

2.1 「第三の問い」——異なる目的から出発点をつくる

研究者と農家の関心の焦点は一致していませんでした。研究者は収穫手順や現場のロジックなど、地域に根ざした暗黙知の理解を目指していましたが、農家が優先するのは労働力不足の解消や作業負担の軽減でした。この目的のズレにより、研究依頼は

農家にとって交換条件として機能せず、知識への入口は長期にわたり応答のない状態に置かれていました。

この膠着状態を打開するために、私は「第三の問い」という発想を提案しました。それは、研究者の学術的課題でも農家の喫緊の関心事でもない、中間に位置する媒介的な問いです。この問いはどちらの側にも属さず、しかし双方に参加の理由を与えるものです。構造的な開放性を保ちつつ、それぞれが自分の視点から参入でき、共創の過程を通して双方の関心にも一定程度応えることができます。

具体的には、浜茶の収穫プロセスに関する経験知を、構造化・可視化・手順化した「浜茶収穫マニュアル」として整理することを提案しました。このマニュアルは、新規作業者の訓練や工程説明に役立ち、協働の障壁を下げる一方で、私にとっては現場ロジックを理解し、フィールドワークに参加する実践的経路となります。

これは「情報を引き出す」や「直接支援を行う」といった行動とは異なる運用上の出発点であり、その汎用性には今後の検証が必要です。しかし、この事例においては、これまでアクセス不可能と思われた現場へ近づくことを可能にしました。

この発想は、後に第III節で述べる「分散型共創モデル」の概念的基盤となります。

2.2 MVP Handbook Production Plan — 最小行動による協働の出発点の確立

「第三の問い（インターフェース・クエスチョン）」によって現場への回路が開かれた後、次の課題は、現場課題の解決に向けた協働の出発点を設定することでした。

私は、浜茶収穫マニュアル（MVP Handbook Production Plan）案を作成しました。目的は、農家の収穫ノウハウを構造化・手順化・可視化し、外部参加者にも理解・活用可能な実践的ガイドとしてまとめることにありました。この計画は、農家に追加負担をかけることなく、最小限の協働合意を築くよう設計されています。

この MVP マニュアル案は、現場課題を直接解決することを狙ったものではなく、「解決経路が不明確」というジレンマに低コストで応答するもので、具体的には二つの機能を持っています。

□ 双方が参入できる開かれた問題空間を提供し、これまで沈黙していたり断片的だった課題を、多様な関係者が整理・議論・評価できるようにする。

□ 最小規模の行動計画を起点としてフィードバックループを作動させ、実際の関与と試行を通じて解決経路を徐々に浮かび上がらせる。

この構造において、私は研究者として枠組みと協働計画を提示し、労働力不足という農家側の課題に応答しました。一方、農家は作業経験や現場知を提供し、メカニズム理解という研究側のニーズに応答しました。

3. Still on the Road — 浜茶フィールドと協働構造生成の試み

ここまでで、私たちはまだ第一歩を踏み出したに過ぎません。「第三の問い」によって茶園への経路が開かれ、「浜茶収穫マニュアル(MVP Handbook Production Plan)」という最小協働構造が形を取り始めました。しかし、その内容は依然として調整中で、多くの点が未確定です。それでも、私たちと農家の双方が共に作業を始められる出発点を見いだすことができました。

III. 研究者としての協働者：浜茶フィールドにおける「分散型共創」プロトタイプの試行

3.1 研究の行き詰まりから協働への転換

浜茶収穫工程マニュアル(MVP Handbook Production Plan)の設計にあたって、私は以前の宇治茶研究で経験した行き詰まりをたびたび思い出しました。あの研究では茶園景観の変化や空間構造をテーマに、地図資料の編纂や制度分析を幅広く行いましたが、その成果を現場に持ち込み農家と対話しようとしても、実質的な反応を得ることは難しかったのです。

振り返ると、その原因は「研究者中心」の視点から問いを設定し、構造を設計していたことにありました。学術的価値はあっても、農家の実際のニーズとは接続していませんでした。農家の立場からすれば、それらはそもそも「存在しない問題」でした。私は、双方が応答可能な問いを提示できず、効果的なコミュニケーションの接点や協働の枠組みも築けていませんでした。

この経験から、研究は説明的分析から「協働生成」の可能性を持つ経路へと転換すべきではないか、と考えるようになりました。この発想をもとに、浜茶フィールドでは「第三の問い」を提案し、MVPの概念を発展させ始めたのです。

3.2 「第三の問い」と MVP 構造に基づく分散型共創

私たちが提案する「分散型共創(Distributed Co-Creation)」モデルは、「第三の問い」の中核的な論理に基づいています。すなわち、特定の一者に属さず、複数のアクターに参入の機会を開く媒介構造を構築することです。その目的は、合意形成や統一目標の追求ではなく、MVP マニュアルのように具体的で行動可能なプロトタイプを提示し、各アクターが自らの理解に基づいて、参加の是非や方法を独立して判断できるようにすることにあります。

従来の「共有ビジョン」を重視する協働モデルとは異なり、分散型共創は目標や価値観の一致を前提としません。「合意のための協力」ではなく、「構造そのものから各自が必要なものを得られるからこそ関与する」協働形態です。この方式は、問題が未

確定で、参加者の目的が大きく異なる状況に特に適しています。

具体的には、このモデルが提示するプロトタイプは、協働参加のハードルを下げると同時に、「投資する価値のある場」として広く認識される契機をつくります。その場では、各参加者が自らのニーズに合致した応答を得ながら、自分の目的を保ちつつ実務的な協働を行うことができます。分散型共創はこのように、分散性・多点アクセス・非同期的進行といった特徴を持ち、構造的な相互利益とプロセスの持続性を重視します。

浜茶フィールドでは、現場ロジックへのアクセスと理解を求める研究者、労働力不足の解消や効率化を望む農家、将来の文化記録者や支援者など、誰もが事前に明確なビジョンを共有する必要はありません。重要なのは、プロトタイプ構造の開放性と有用性を認識し、それぞれの立場やニーズに応じた参入経路を見つけることです。この「非一様性」こそが、分散型共創を実践的に機能させるための前提条件です。

3.3 協働は「相手の内部に入る (Participant Observation)」ことではない：研究者の再定位

浜茶フィールドで私は次第に、現場に入るとは「研究者中心の視座」を手放すことだと理解するようになりました。研究者の目の前にあるのは、解釈や支援を待つ対象ではなく、それ自体の内的論理によって動く知識体系です。この体系において研究者は、すべてを支配したり方向づけたりできる存在ではなく、あくまでその内部に包含され得る多くの接点の一つにすぎません。

IV. 都市農業の文化的持続可能性に関する考察

浜茶フィールドでの実践を通じて、私たちは次第に、都市農業文化の持続可能性が、新たなアクターや問題意識との接続をいかに形成できるかに部分的に依存していることを認識するようになりました。むしろ、この文化の生命力は、まさにそうした新たな接続の具体的な生成にこそ宿っているのかもしれません。

浜茶の実践から構想された MVP ハンドブックが、今後受け入れられ、進化し続けるかどうかはまだ不確定です。しかし私たちは、このプロジェクトを継続的に推進し、その過程を記録していく予定です。

用語注

本プロジェクトにおいて：

MVP (Minimum Viable Product) — 最小限かつ機能的な協働構造を構築するため

の理論的枠組み。

MVP ハンドブック — 最終的に共同制作される現場成果物（最終形）、現時点では未制作。

MVP ハンドブック制作計画 — 現段階での成果物であり、ハンドブック開発に向けたロードマップ。

本稿では、MVP は理論的枠組みのみを指し、MVP ハンドブックは最終成果物を、MVP ハンドブック制作計画は現段階の成果物を意味する。

協力者および謝辞

本研究および実践は、浜茶共創チーム（メンバー：HEYUKUN、石田氏、清山 陽平、奥山 幸歩）との協働により実施されたものである。

フィールドワーク、知識共有、現場支援に多大なご協力をいただいた浜茶コラボレーター（Hama-Cha Collaborators）として、石田氏、S 氏、A 氏、B 氏、G 氏（石田氏はチームメンバーであり、協力農家でもある）に心より感謝申し上げます。なお、皆様から提供いただいた現場に根ざした知見と実践経験は、本稿の重要な構成要素を成している。

また、研究デザインおよび理論構築においてご指導を賜った京都大学建築学専攻の神吉紀世子教授に深く御礼申し上げるとともに、観察、インタビュー、資料提供などを通じてご協力くださった地域の皆様および関係者の方々に厚く感謝申し上げます。

さらに、本研究は国際共同研究プロジェクト *Just Grow* の支援を受けて実施されたものである。特に、研究枠組みや共創概念に関する示唆と助言をくださった Patrick 教授および Rose 博士に深く感謝する。また、*Just Grow* プロジェクトのメンバーの皆様が Zoom 会議や SRI2023、SRI2024、ストックホルム・ステークホルダー会議において活発に発表・議論を行い、本研究の設計および実践的アプローチの形成に多くの示唆を与えてくださったことに感謝の意を表す。

加えて、加えて、「Zero-Budget Gemba DX」の実践経験を通じて本研究の構想に多大な示唆と励ましを与えるとともに、本稿の概念検討および一部執筆にも関与してくれた弟・HEYUZHONG に心より感謝申し上げます。

本稿に引用した現場内容、個人名、および関連画像は、すべて関係者の許可を得た上で掲載している。

後記

本稿後半で述べた枠組みや視点は、いずれも現在進行中の浜茶プロジェクトの中で、

私自身が現場経験を踏まえて試行的に構築しているものである。そのため、ここで提示した考察は確定的な結論ではなく、今後の展開や協働の過程に応じて変化・更新される可能性がある。こうした思考や試みについて関心を持たれた方とは、ぜひ意見交換や議論を行いたいと考えている。

「本稿は国際共同研究 JST-Belmont Forum 都市農業の持続可能性と公平性を強化する正義中心指標とガバナンス原則の協同デザインの一部である」